

IJTIMOYIY TARMOQLARNING INSONLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLARDA O‘RNI

Maxmudjonova Mubina Ma’ruffjon qizi

Fan va texnologiyalar universiteti 1-bosqich talabasi.

E-mail: mubinamahmudjonova283@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d., (PhD)., dots.v.b., R.Rasulov

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asr texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlarning insonlar o‘rtasidagi munosabatlarga ta’siri tahlil qilingan. Asarda ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy jihatlari — masofani qisqartirish, muloqotni osonlashtirish, axborot almashinuvini tezlashtirish kabi omillar bilan bir qatorda, ularning salbiy ta’siri — yolg‘izlik, ruhiy masofa va sun‘iy aloqa muammolari ham yoritilgan. Tadqiqot davomida Praymak va hamkasblarining 2014-yildagi psixologik izlanmalari, Incogni kompaniyasining 2024-yilgi maxfiylik tahlillari hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Adliya vazirligi ma’lumotlari asos sifatida keltirilgan. Ular orqali ijtimoiy tarmoqlar nafaqat muloqotni kuchaytirishi, balki inson ruhiyati va jamiyat xavfsizligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: like, emoji, facebook, instagram, “Tiktok Discord, Telegram Reddit , LinkedIn X WhatsApp, Snapchat, Pinterest

Kirish. XXI asr — texnologiyalar asri. Har bir inson qo‘lida uyali aloqa vositalari mavjud, qo‘l ostida esa internet, hayoti esa raqamli olam bilan chambarchas bog‘langan. Texnologiyalar bizga dunyoning istalgan nuqtasidagi odam bilan bir zumda muloqot qilish imkonini berdi. Biroq, shu savol ko‘ndalang turadi: biz bir-birimizga yaqinlashyapmizmi yoki aksincha, uzoqlashyapmizmi?

Birinchi qarashda, texnologiya insonlar orasidagi masofani qisqartirayotgandek tuyuladi. Axir ijtimoiy tarmoqlar orqali uzoqdagi do‘stlarimiz bilan gaplashamiz, videoqo‘ng‘iroqlar orqali yuzmayuz ko‘rishamiz, onlayn jamoalar orqali yangi tanishlar ortiramiz. Texnologiya bizni fizik masofadan ozod qildi, yaqinlikni raqamlar orqali yaratdi.

Ammo shu bilan birga, biz ruhiy masofani oshiryapmiz. Yuzma-yuz muloqot o‘rnini ekran ortidagi “like” va “emoji”lar egallab bormoqda. Bir stolda o‘tirgan odamlar ham har biri o‘z gajjedlariga tikilib, jim o‘tiradi. Texnologiya insonlarni bog‘laydi, lekin ularning his-tuyg‘ularini uzoqlashtiradi. Inson mehrini virtual belgilar bilan ifoda etish odatiy holga aylanib bormoqda.

Asosiy qism. Texnologiya neytral qurol — u nafaqat yaqinlashtiradi, balki uzoqlashtirishi ham mumkin. Natija esa, undan qanday foydalanishimizga bog‘liq. Agar biz uni faqat aloqa vositasi sifatida emas, balki tushunish, his qilish, muloqotda samimiylilikni saqlash vositasi sifatida qo‘llasak — u bizni birlashtiradi. Aks holda, u insoniy iliqlikni sovuqqon raqamlar bilan almashtiradi.

Shunday ekan, texnologiyadan foydalanishda eng muhim narsa — muvozanat. Yaqinlikni faqat onlayn suhbatlarda emas, balki chin yurakdan kelgan so‘zlarda, ko‘z bilan muloqotda, insoniy e‘tiborda saqlash zarur. Chunki texnologiya aloqani osonlashtiradi, ammo insoniylikni faqat yurak asrab qoladi.

“2014 yilda Praymak hamkasblari bilan birga 19-32 yoshlardagi 1787 nafar amerikalikni so‘roq qilishdi. So‘rovnoma mavzusi eng mashhur 11 ijtimoiy tarmoqdan foydalanishga qaratilgan edi. Shundan so‘ng ular kompyuterdagi testlar va bir necha psixologik so‘rovnomalar yordamida respondentlarning ijtimoiy izolyatsiya darajasini aniqlashdi.

Ma’lum bo‘lishicha, kuniga ikki soatdan ko‘p vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazuvchi o‘smirlar internetga 30 daqiqadan kam vaqt sarflovchi tengdoshlariga qaraganda yolg‘izlikdan ikki barobar ko‘p aziyat chekishar ekan. Shuningdek bir haftada 58 marta ijtimoiy tarmoqlarni ziyorat qiluvchi respondentlar ijtimoiy tarmoqlarga haftasiga to‘qqiz martagacha kiruvchi so‘rovnoma ishtirokchilariga nisbatan uch karra ko‘p yolg‘izlikka moyil bo‘lishar ekan.” [1]

2020-yilda dunyo bo‘ylab taxminan 3,8 milliard ijtimoiy media foydalanuvchisi bor, bu butun dunyo aholisining yarmini tashkil qiladi[2]

Bizningcha, bu raqamlar dunyo bo‘ylab insonlarning ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik darajasining oshib borayotganligini ko‘rsatmoqda.

Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ekstremizm va terrorizm g‘oyalari bilan yo‘g‘rilgan deb topilgan, Respublika hududiga olib kirish, tayyorlash, tarqatish va namoyish etish taqiqlangan 921 ta kanallar va guruhlar ro‘yxati ko‘rsatilgan. Bular 2024-yil yanvar oyi holatiga ko‘ra “Meta (Facebook)”da 156 ta, “Telegram”da 511 ta, “Instagram”da 152 ta, “Onoklassniki”da 27ta, “Tiktok”da 42 ta, Internet jahon axborot tarmog‘ida 13 ta, boshqa manbalarda 20ta kanal va guruhlarini ro‘yxati berilgan[3].

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi o‘z ro‘yxatiga ekstremizm g‘oyalarini keng targ‘ib qilayotgan 166 sayt, akkaunt va kanalni kiritgan. Sirdan qaraganda, bunday sayt va kanallarning nomi “Talabalar uchun darslar”, “She’riyat dunyosi”, “Islom tarixi” qabilida beozor nomlarga ega bo‘ladi»¹. Aslida esa ularda turli audio va videomateriallar yordamida eng radikal ekstremistik g‘oyalar bayon etiladi. Shu bilan birga, ular global axborot oqimining bir qismi sifatida turli qiymat yo‘riqnomalarini targ‘ib qilib, yoshlar ongida shaxsiy va ijtimoiy identifikatsiya jarayonini belgilaydi.

Reytingi —2024” jadvalini tuzdi. Reytingda global ijtimoiy tarmoqlardan qaysilari[4] Amerikaning Incogni kompaniyasi tahlilchilari “Ijtimoiy tarmoqlarning maxfiylik foydalanuvchilar haqida ko‘proq ma’lumot yig‘ishi va saqlashi ma’lum qilingan.

Jadvalning eng yuqorisida jami 15 ta ijtimoiy tarmoq va messenjer, jumladan Telegram, WhatsApp, Facebook, Discord, YouTube va boshqalar jamlangan. Baholash beshta toifadagi 14 ta mezon bo‘yicha o‘tkazildi. Bu mezonlar orasida qoidabuzarliklar, ma’lumotlarni yig‘ish va saqlash, shaffoflik hamda maxfiylikni boshqarish qulayligi kabilar mavjud.

Foydalanuvchilar haqida eng ko‘p ma’lumot to‘playdigan ijtimoiy tarmoqlar: Facebook Messenger, LinkedIn, Instagram, X (Twitter)

№	Ijtimoiy tarmoq nomi	Maxfiylik darajasi (20 ball dan)	Reytingdagi o‘rni	Tahliliy izoh
1	Facebook	18,9 ball	5-o‘rin	Maxfiylik siyosati murakkab, foydalanuvchi ma’lumotlari reklama maqsadida ishlatiladi; xavfsizlik sozlamalari ko‘p, ammo foydalanuvchilar uchun noqulay.
2	Facebook Messenger	16,5 ball	4-o‘rin	Shaxsiy yozishmalarda shifrlash imkoniyati mavjud, lekin u avtomatik yoqilmaydi; kompaniya serverlarida ma’lumotlar saqlanadi.
3	LinkedIn	16,3 ball	3-o‘rin	Professional tarmoq bo‘lishiga qaramay, foydalanuvchi ma’lumotlari tahliliy va reklama maqsadida qayta ishlanadi; maxfiylik o‘rtacha darajada.
4	Instagram	15,8 ball	2-o‘rin	Vizual kontentga asoslangan tarmoq, foydalanuvchi lokatsiyasi va faoliyati muntazam kuzatiladi; biroq maxfiylik sozlamalari ancha takomillashtirilgan.
5	X (Twitter)	15,2 ball	1-o‘rin	Maxfiylik siyosati eng qulaylardan biri; foydalanuvchi shaxsiy ma’lumotlarini nazorat

¹ Nomozov X. Internet – makon ta’sirida sodir bo‘layotgan negativ ijtimoiylashuv shakllari. // Falsafa va huquq. 2023. № 3. – B. 233.

№	Ijtimoiy tarmoq nomi	Maxfiylik darajasi (20 balldan)	Reytingdagi o‘rni	Tahliliy izoh
				qilish imkoniyati yuqori, lekin tarmoqda ochiqlik tamoyili ustuvor.

1-jadval. Ijtimoiy tarmoqlarning maxfiylik darajasi bo‘yicha tahliliy taqqoslama

Foydalanuvchilar haqida eng kam ma’lumotni Reddit, Snapchat, Pinterest va Discord platformalari to‘playdi.

Ma’lumot sizib chiqishi holatlari va qoidabuzarliklar eng ko‘p sodir sodir bo‘lgan ijtimoiy tarmoqlar: LinkedIn, Facebook, X, Whatsapp, Snapchat.

Discord, Telegram va Reddit servislarida esa ma’lumot sizib chiqishi kamroq kuzatilgan.

Mutaxassislar shuningdek, Telegram va Discord ma’lumotlarni boshqarishning eng shaffof va qulay usullarini taklif etishini aniqladi. Bunda Telegram foydalanuvchi akkaunti o‘chirilgandan so‘ng ma’lumotlarni juda tez o‘chirib yuborishi bilan boshqalardan ajralib turdi. LinkedIn va X eng qattiq maxfiylik sozlamalariga ega, biroq ikkala platforma ham maxfiylik uchun katta xavf tug‘dirmoqda Eng xavfli ijtimoiy tarmoqlarning yakuniy reytingi quyidagicha: birinchi o‘rinda Facebook, ikkinchi va uchinchi o‘rinda mos ravishda Facebook Messenger va LinkedIn. YouTube reytingda 9-o‘rinni egalladi. Telegram 6-, Whatsapp 8-o‘rinda. Reddit, Snapchat va Pinterest eng xavfsiz deb tan olindi”, — deyiladi xabarda.[5]

Bizningcha bu natijalar zamonaviy internet muhitida “bepul xizmatlar” aslida foydalanuvchi ma’lumotlari evaziga ishlashini yaqqol ko‘rsatadi.

Facebook, Instagram, LinkedIn va X kabi tarmoqlar foydalanuvchilardan ko‘plab shaxsiy ma’lumotlarni yig‘adi. Buning sababi oddiy — ular reklamani aniqroq yo‘naltirish, foydalanuvchi odatlarini o‘rganish va tijoriy maqsadlarda foydalanishadi. Ya’ni foydalanuvchi bu platformalarda “mahsulot” rolini o‘ynaydi.

Telegram va Discord esa, aksincha, foydalanuvchi maxfiyligiga nisbatan mas’uliyatliroq yondashadi. Ayniqsa, Telegramning foydalanuvchi akkaunti o‘chirilib, ma’lumotlar tezda yo‘q qilinishi — bu juda ijobiy holat. Bu kompaniyaning foydalanuvchi ishonchini saqlashga intilayotganini ko‘rsatadi.

Ijtimoiy anomiyaning jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarni boshqarishga ta’siri ko‘p jihatdan siyosiy va davlat institutlariga, davlat va shahar hokimiyatlari faoliyatiga bog‘liq. Barqaror, normal faoliyat ko‘rsatadigan jamiyatda ijtimoiy anomiya darajasi tabiiy ravishda past bo‘ladi. Boshqa tomondan, huquqiy, axloqiy va boshqa me’yorlar hamda ularni qo‘llab-quvvatlovchi ijtimoiy institutlarning samarali tizimi mavjud bo‘lgandagina barqaror ijtimoiy rivojlanish mumkin bo‘ladi. Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy jamiyat hayotini sezilarli darajada o‘zgartirdi. Ular orqali odamlar bilim olishadi, biznesni rivojlantirishadi va global muammolarni muhokama qilishadi. Biroq, texnologiyalarni to‘g‘ri boshqarish muhimdir, aks holda ularning salbiy ta’siri jamiyatda muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun, har bir inson ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda vaqtini samarali boshqarishi va ulardan foydali maqsadlar uchun foydalanishi kerak.

Dunyo bo‘yicha ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish juda keng tarqalgan: 2020-yil boshi holatiga ko‘ra, taxminan 3,8 milliard odam ijtimoiy media foydalanuvchisi bo‘lgan[6]. Ya’ni sayyoramiz aholisining yarmi ijtimoiy media foydalanuvchisi bo‘lgan. 2025-yilga kelib esa bu raqam 5 milliarddan oshgani qayd etilmoqda.[7]

Bu raqamlar ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy hayotning ajralmas qismiga aylanganini ko‘rsatadi. Har bir foydalanuvchi o‘zining kundalik faoliyati — o‘qish, ish, muloqot, hatto dam olish jarayonini ham raqamli platformalar orqali olib boradi. Natijada, insonlar o‘z fikrini bildirish, ijodini namoyish etish, yangiliklardan xabardor bo‘lish va do‘stlari bilan aloqada qolish imkoniga ega bo‘lishmoqda.

Biroq bu keng foydalanish bilan birga, bir nechta muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Masalan, odamlar o'rtasidagi jonli muloqot kamaymoqda, ijtimoiy tarmoqlardagi sun'iy ko'rsatkichlar (layklar, obunachilar soni) orqali o'zini baholash holati kuchaymoqda. Shu bilan birga, insonlarning ruhiy salomatligiga, vaqt boshqaruviga va diqqat markaziga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani ham kuzatilmoqda.

Shunga qaramay, ijtimoiy tarmoqlar to'g'ri yo'naltirilgan taqdirda, u bilim, ijod va global hamkorlikni rivojlantiruvchi qudratli vosita bo'lib qolmoqda. Muhimi — inson texnologiyani boshqarishi kerak, aks holda texnologiya insonni boshqaradi

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlar insoniyat hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ular masofalarni yo'qotib, muloqotni tezlashtirsa-da, shu bilan birga ruhiy masofani kengaytirayotganini inkor etib bo'lmaydi. Bugun insonlar bir-biriga yaqin ko'rinsa ham, qalban uzoqlashmoqda — bu esa raqamli asrning eng katta paradoksidir.

Texnologiyalar aslida neytral — ular bizni nafaqat yaqinlashtiradi, balki uzoqlashtirishi ham mumkin. Natija esa, ularni qanday maqsadda va qanday mas'uliyat bilan ishlatishimizga bog'liq. Ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanish, vaqtni me'yor bilan taqsimlash, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va eng muhimi, haqiqiy insoniy muloqotni unutmaslik — raqamli davrda sog'lom jamiyatning asosi hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, texnologiya insonlar orasidagi aloqa vositasi bo'lib qolmog'i kerak, u hech qachon insoniy tuyg'ular o'rnini bosa olmaydi. Chunki virtual "like"lar yurakdan chiqqan so'zning, jonli nigohning va samimiy mehning o'rnini bosolmaydi. Insoniyatni texnologiya emas, insoniylik yaqinlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1 Primack, B. A., Shensa, A., Sidani, J. E., Whaitte, E. O., Lin, L. yi, Rosen, D., Colditz, J. B., Radovic, A., & Miller, E. (2017). Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*, 53(1), 1–8.
- 2 Incogni Company Report (2024). Social Media Privacy Ranking 2024. Incogni.com. <https://incogni.com/blog/social-media-privacy-ranking-2024>
- 3 O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi (2024). Ekstremistik va terroristik mazmundagi manbalar ro'yxati. <https://sud.uz>
- 4 O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi (2024). Internetda ekstremistik materiallarni tarqatish bilan bog'liq sayt va akkauntlar ro'yxati. <https://minjust.uz>
- 5 Kun.uz (2024, 2-oktabr). Eng xavfli ijtimoiy tarmoqlar reytingi e'lon qilindi. <https://kun.uz/news/2024/10/02>
- 6 DataReportal (2025). Global Digital Report 2025. <https://datareportal.com/reports/digital-2025>
- 7 We Are Social & Hootsuite (2020). Digital 2020: Global Digital Overview. <https://wearesocial.com/digital-2020>
- 8.Rasulov Rustambek Odilovich - [The Essence of Political Socialization Processes and their Role in Social Development](#). Spanish Journal of Innovation and Integrity, ISSN: 2792-8268, Volume: 37, Dec-2024. <https://sjii.es/index.php/journal/article/view/106/150>
- 9.Rasulov, R. . (2024). [The importance of education and upbringing in forming political socialization in the worldview of youth. Академические исследования в современной науке, 3\(48\), 124–132.](#) извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/61938>
10. Rasulov Rustambek Odilovich. [The importance of youth-oriented structures established in the country in the political socialization of youth](#) Vol. 3 No. 12 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT (IJERO). <http://ijero.co.uk/index.php/ijero/article/view/417>
- 11.Rasulov Rustambek Odilovich. Cultural basics of education and the role of youth in it. *Philosophy And Life International Journal*. ISSN 2181-9505. Doi jurnal 10.26739/2181-9505. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/philosophy/article/view/11321>